

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, metodologik, innovatsion fan va ta'limga oid ilmiy jurnal

№1/2023

Litsenziya raqami: №095310

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 218 sahifa, 30-oktyabr, 2023-yil.

TAHRIR HAY'ATI:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich	tarix fanlari doktori, professor	Bosh muharrir
Ibragimova Gulsanam Ne'matovna	pedagogika fanlari doktori(DSc), professor	Bosh muharrir o'rinbosari
Hamdamova Maxzuna Tursunovna	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent	Bosh muharrir o'rinbosari
Jamoldinova Odinaxon Rasulovna	pedagogika fanlari doktori, professor	A'zo
Djamilova Nargiza Nuriddinovna	pedagogika fanlari doktori (DSc), professor	A'zo
Babayeva Dono Razzakovna	pedagogika fanlari nomzodi, professor	A'zo
Sadikova Shoista Akbarovna	pedagogika fanlari nomzodi, professor	A'zo
Jumanova Fotima Uralovna	pedagogika fanlari nomzodi, dotsent	A'zo
Shirbachevna Gulchexra Shakirovna	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent	A'zo
Mirzayeva Farog'at Odiljonovna	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent	A'zo
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent	A'zo
Ne'matov Shuhrat yergashovich	pedagogika fanlari nomzodi	A'zo
Ochilov Sevin Rajaboyevich	Qashqadaryo viloyat Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi Pedagoglarning bilimi hamda ko'nikmalarini baholash sho'basini metodisti	A'zo
Yuldasheva Dilnoza Bekmuradovna	Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent	A'zo
Nurkeldiyeva Dilbar Axmedovna	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)	A'zo
Radjapova Zuxra Tirkashevna	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent	A'zo
Gaynazarova Gulbahor Abdullayevna	pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent	A'zo

Muassis: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

MUNDARIJA

“Ta’lim sifatini oshirish – Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining yakka-yu yagona to‘g‘ri yo‘lidir”	6
Qirg‘zboyev Abdug‘affor Karimjonovich	
Ta’lim muassasalarida ma’naviy-ma’rifiy ishlarni takomillashtirish mexanizmlari	8
Ibragimova Gulsanam Ne‘matovna	
Влияние игровой деятельности в процесс изучения английского языка в ДОО	11
Хамдамова Махзуна Турсуновна	
Methodological advancements in the English instruction of preschoolers.....	15
Asiljonova Shohsanam Doniyorovna	
Yangi O‘zbekiston maktabgacha ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar	18
Babayeva D. R.	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni iqtisodiy tarbiyalashda pedagoglar va ota-onalarning o‘zaro ta’siri	21
Bozorbayeva Gulruh Alisher qizi	
Zamonaviy sharoitlarda maktabgacha ta’lim tizimida metodik ishlarni tashkil etish.....	25
Fayziyeva Mabudaxon Muhammadjonovna	
Неполные предложения как объект исследования	28
Ибатова Амира Шавкатовна, Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Lider va uning fazilatlarini xorijlik olimlar va tadqiqotchilar nigohida	32
Irgasheva Madinabonu Baxromjon qizi	
Ijtimoiy tarbiyada mahallaning o‘rni.....	36
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi, Iskandarov Nodirbek Ravshanbekovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodiy faoliyatga o‘rgatishda STEAM ta’lim texnologiyasining ahamiyati	38
Kojageldiyeva Aziza Muxsum qizi	
Kredit-modul tizimida mustaqil ta’limni tashkil etishning sharoit va imkoniyatlari.....	41
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Odiljonova Shoxsanam	
Tolerantlikning tarixiy-falsafiy va psixologik ildizlari.....	46
Bafayev Muxiddin Muhammadovich	
Особенности занятий спортом в подростковом возрасте и их влияние на школьную успеваемость учеников.....	50
Ризаев Азизжон Рахимджанович	
Maktabgacha ta’limda zamonaviy axborot texnologiyalari	54
Marasulova Dono Nigmatullayevna	
Maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarini ma’naviy fazilatlarini shakllantirish texnologiyalari.....	59
Matchanov B. O.	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda hayot xavfsizligi ko‘nikmalarini shakllantirishning psixologik xususiyatlari.....	63
Muratova Munavvar O‘rol qizi	
Развитие речи дошкольников как социально-коммуникативный процесс.....	67
Нажмиддинова Гулноза Одилевна	
Bo‘lajak tarbiyachilarning mediakompetentligini oshirish mexanizmlari.....	70
Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi	
Методика развития речи дошкольников.....	74
Очилова Хилола Шералиевна	
Okul öncesi dönemde bulunan çocuklar için anne-babaların çocuk kitapları seçim kriterlerinin incelenmesi.....	78
Elem Gökteş	
Дидактическая игра как средство экологического образования детей дошкольника.....	87
Равшанова Наргиза Норбоевна	
Отешова Гульнур Кабуловна	

Оценка эффективности цифровых технологий по сравнению с традиционными методами управления качеством образования в дошкольных учреждениях.....	91
Хайдаров Р.	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda dizaynerlik qobiliyatini rivojlantirish metodikasi	95
Radjarova Zuxra Tirkashevna	
Развитие коммуникативной компетентности среди будущих дошкольных учителей	100
Садикова Шоиста, Тохилова Шохсанам	
Maktabgacha ta'limda yuksalish	104
Shirbachevna Gulchehra Shakirovna, Nuraliyeva Rahbaroy Ravshanbek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyachilarini kasbga yo'naltirib o'qitishda metodik tayyorgarligini takomillashtirish yuzasidan xalqaro tajribalar	106
Sultansaidova Mushtariy Abzalxanovna	
Model of Professional Competencies Preschool Education Teacher	109
Tokhirova Shokhsanam	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijtimoiy ongning shakllantirishning metodik shart-sharoitlari	114
Xo'jamatova X. M.	
Zamonaviy o'zbek oilalarda bolalarni milliy ruhda tarbiyalashda qadriyatlarining o'rnini	119
Yakubova Zilola Zikirovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga til o'rgatishda o'yinlardan foydalanish.....	122
Mirkasimova Zilola Alisherovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni kitob o'qishga qiziqitirishda psixologik qo'llab-quvvatlash	124
Musratova Zilola Ulugbekovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning shaxslararo munosabati	128
Alimova Gulchehra Qobilovna, Sadikova Durdoni Shohasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sahnalashtirish faoliyatini tashkil etish shakllari	132
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda qadriyatlar shakllanishida xavotirli holatning ahamiyati	135
Maxmudova Dilorom Axmadovna	
MTT direktorlarini menejerlik faoliyatiga tayyorlash yo'nalishlari.....	137
Nabiyev Erkin Esanovich, Xushiyeva Gavxar Mamatkarimovna	
Xorijiy tillarning psixologik xususiyatlari.....	140
Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich	
Possibilities of Developing Social Competence in Future Educators.....	143
Khalilova Dilnoza Furkatovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetensiyasini rivojlantirish tamoyillari.....	146
Jumanova Fatima Uralovna	
Talabalarning kasbiy kompetentligini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish texnologiyasi.....	149
Kamalova Gavhar Akbarovna	
Til leksik sistemasining kognitiv aspekti nazariyasi.....	152
Muzaffarova Nodira Mardonovna, Umarova Obida Avazxonovna	
Madaniyatlararo muloqot asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning samaradorligi.....	156
Ne'matova G. A.	
Soha mutaxassislarining ijtimoiy psixologik bilimdonligini oshirish muammolari	160
Norboyeva Dilafruz Jumakulovna	
Abdulla Oripov she'riyatida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	163
Yuldasheva Dilnoza	
Talabaning tadqiqotchilik qobiliyatini rivojlantirishda ilmiy uslubning ahamiyati.....	166
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Raxmatova Saodat Amrakulovna	
Ona bilan munosabatning o'smir tomonidan guruhni idrok etilishiga ta'sir xususiyatlari	172
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	

Основные аспекты передачи способностей и генетических характеристик от родителей.....	176
Тургунов Абдурашид Абдуманнобович	
Onalik munosabati autizm sindromli bolalarni ruhiy rivojlanishining omili sifatida.....	182
Asraxonova E'tibor Abduvaxob qizi, Lutfullayeva Iroda Abduvaxob qizi	
Psixik yetuklik bolaning maktab ta'limiga psixologik tayyorligi ko'rsatkichi sifatida	186
Jalilova Saboxat Xalilovna	
O'smirlar tasavvurida stressogen ta'sirlarning psixologik tahlili	191
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Seminar mashg'ulotlarini samarali tashkil etishning "kouching" shakli	196
Mamatkulova Kimyoxon Abdujalilovna	
Shaxs o'zini o'zi faollashtirishi tushunchasining ilmiy mohiyati.....	199
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Ma'naviy taraqqiyotni ta'minlashda tarbiya texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	202
Muxsiyeva Aziza Shamsitdinovna	
Pedagoglarda frustratsion tolerantlik namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari.....	205
Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li	
Kreativ yondashuv asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	209
Farxodov Fozil Baxrom o'g'li, Adizova Gulzoda Mehridinovna	
Социально-педагогическая компетентность воспитателя ДОО.....	212
Ширбачеева Г. Ш., Тиллябаева М. Х.	
Inklyuziv ta'lim jarayonida o'quvchilarni kasbga yo'naltirishning o'ziga xos qirralari.....	215
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	

ВЛИЯНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕСС ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ДОО

Хамдамова Махзуна Турсуновна

ТГПУ им Низами, доктор философии по педагогическим наукам
(phd), доцент

Аннотация: В статье рассмотрены такие важные аспекты, как значение игровой деятельности в дошкольных образовательных учреждениях, совершенствование знаний детей английского языка посредством игр. Анализируется английский как популярный иностранный язык и его значение в умственном развитии детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: Игровая деятельность, иностранный язык, обучение, интеллектуальное состояние, вовлечение ребёнка, достижение цели, запоминание информация, индивидуальные и групповые формы занятия.

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta’lim muassasalarida o’yin faoliyatining ahamiyati, o’yinlar orqali bolalarning ingliz tili bo’yicha bilimlarini oshirish kabi muhim jihatlari ko’rib chiqiladi. Ingliz tili ommalashgan chet tili sifatida va uning maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishidagi ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so’zlar: O’yin faoliyati, chet tili, intellekt holati, bolaning ishtiroki, ma’lumotlarni eslab qolish, darsning individual va guruhviy shakllari, maqsadga erishish, qiziqishni oshirish.

Abstract: The article considers important aspects such as the importance of play activities in preschool educational institutions, improving children’s knowledge of the English language through games. English as a popular foreign language and its importance in the mental development of preschool children are analyzed.

Key words: Game activity, foreign language, learning, intellectual state, child involvement, goal achievement, memorizing information, individual and group forms of classes.

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Государственной программой “Год поддержки молодёжи и укрепления здоровья населения”, а также в целях развития обучения иностранным языкам в качестве приоритетного направления образовательной политики, кардинального повышения качества образования в данном направлении, привлечение в сферу квалифицированных педагогов и повышения интереса населения к изучению иностранных языков.

Повышение роли английского языка в дошкольной образовательной системе было обусловлено рядом обстоятельств, главной из которых являлось разногласия между возросшей ролью овладения английским языком в современном мире и перевоплощением его в значительный фактор развития экономики и социального сектора общества и страны в общем и несовершенством обучения им в современных школах и вузах Узбекистана.

На сегодняшний день владение иностранными языками является неотъемлемым навыком в современном мире. Иностранные языки а именно английский язык стал востребованным и в ДОО. Дети дошкольного возраста очень часто сталкиваются с иностранной речью во время просмотра развивающих видео, мультфильмов или не посредственно из уст взрослых. Начинать учить английский язык нужно именно с дошкольного возраста.

Изучение иностранных языков, а именно английского языка в ДОО – это всегда весело, доступно и полезно всем детям дошкольного возраста. Основной задачей изучения английского языка в детском саду является вовлечение ребёнка в интереснейший процесс знакомства с другим языком и культурой страны изучаемого языка. С помощью разных игр и методов воспитатель может провести занятие с яркими и не забываемыми эмоциями у детей. От занятий проведённых в детском саду зависит успеваемость и интерес ребёнка к данному направлению и в следующих этапах жизни.

НОВОВВЕДЕНИЯ

Можно рассмотреть по подробнее игры для проведения занятий английского языка. Их можно применять как индивидуально, так и в небольших группах.

“Саймон говорит” или “Simon says”

Очень простая игра, в которую лучше и веселее играть в группе. Учитель выступает в роли ведущего и должен давать инструкции ребятам, чтобы те выполнили какое-либо действие. Например: “Simon says: touch your shoulders!” или “Simon says: touch your ears!”

“Исчисляемое и не исчисляемое” или “Countable and uncountable”

Данная игра придумана по принципу игры “съедобное – несъедобное”. Игроки кидают друг другу мяч и выкрикивают существительные, а тот кто ловит мяч, должен ответить является ли этот предмет исчисляемым или нет. Например: первый игрок кидает мяч и выкрикивает “book”, тот кто поймал мяч должен сказать “countable”. Если игрок, поймавший мяч верно отвечает, то теперь он кидает мяч и говорит слово, если же он ошибся, то просто выбывает из игры.

“УГАДАЙ ЧТО Я ДЕЛАЮ”

Ещё один вид игры “Крокодил”, у которой более грамматическая направленность. Ученик загадавший действие, должен как можно более точно изображать какой-нибудь процесс, а другим ребятам необходимо догадаться, что же он делает, и сказать предложение на английском в определённой временной форме. Например: ученик должен показать что он танцует, а другим детям необходимо составить предложение в Present Continuous, следовательно получится следующее: “Hi is dancing” – “Он танцует”. Кто из учеников правильно отгадает движение и правильно составит предложение, тот и будет следующим изображать действие.

АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ

Игра как средство обучения английского языка рассматривается в исследовательских работах К. А. Родкина, М. Ф. Стронина, Е. И. Негневицкой и других учёных. На ранних этапах обучения английского языка игры и разные приёмы вызывают и повышают интерес ребёнка на учебной задаче, которая становится личной целью дошкольника. Решение и достижение поставленной цели в процессе игровой деятельности происходит с меньшими затратами нервной системы и финансовой стороны, требует от ребёнка меньше волевых усилий. Игра в процессе изучения иностранного языка всегда окрашена эмоционально, что способствует быстрому и прочному усвоению языкового, а в первую очередь лексического материала.

В технологии формирования языковых навыков существует несколько этапов работы: ознакомление с новым материалом, тренировка, развитие умений и навыков использования лексики в различных видах речевой деятельности, которые представляют собой единое целое.

ЗАДАЧИ

Применения игровой деятельности содействует закреплению лингвистического материала у детей дошкольного возраста, формированию умений и навыков устной и письменной речи. Игры должны соответствовать уровню подготовленности детей, что бы они смогли почувствовать что они могут говорить и понимать на иностранном языке наряду со своими сверстниками.

В проведённых исследованиях в области интерактивных форм игр было выявлено что они развивают умение сотрудничать со сверстниками, развивать слуховое восприятие детей и следовать правилам, так же прививает навыки целеустремлённости. Эти факторы чрезвычайно важны при становлении личностных качеств детей, как членов общества.

Во время занятий по английскому языку, которые проводятся с помощью игровых технологий или методов ставятся ряд задач, их можно разделить на образовательные, развивающие и воспитательные.

Образовательные:

- Формирование представлений об зарубежном языке как средстве общения, который позволяет добиваться взаимного понимания с иностранными людьми.
- Расширения лингвистического кругозора дошкольников (овладение первичной коммуникативной на втором языке).

- Приобщение к культуре государств изучаемого языка.
- Формирование простого понимания явлений языка и речи.
- Обеспечение коммуникативно-психической приспособленности детишек к новому языковому миру для преодоления предстоящего психического барьера.

Развивающие:

- Развитие простых способностей устной речи на зарубежном языке.
- Формирование личностных свойств, чувственной сферы дошкольника, его внимания, памяти, мышления и воображения в процессе участия в игровой коммуникативной работе.
- Развитие познавательных возможностей, овладение умением трудиться в паре и в группе.

Воспитательные:

- Воспитание активности, дисциплинированности и наблюдательности.
- Воспитание любви и интереса к иностранному языку- формирование социокультурной информированности.
- Содействовать формированию взаимоуважения и самоуважения.
- Воспитание миролюбивого отношения к представителям остальных стран.
- Воспитание и развитие личности средством приобщения к культуре английских государств при помощи детского фольклора.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Первые показатели опыта удостоверяли предположение про то, что включение английского языка в программу дошкольных организаций позволяет лучше воплотить его воспитательный и развивающий потенциал, содействовать формированию личности малыша, его общих и языковых возможностей, большему усвоению иностранного языка при его предстоящем исследовании.

Однако нужно подчеркнуть, что в процессе воплощения опыта традиционного урока по иностранному языку встали трудности, которые были связаны с методическим содержанием и структурой курса обучения, а так же с преемственностью обучения английскому языку в детском саду. Делая выводы исследования можно прийти к общему решению усовершенствования и распространения игр для повышения интереса как средство вовлечения интереса детей во время занятий. В игровой деятельности дети дошкольного возраста, как подчёркивается ранее, зарождается учебная деятельность. Случается это снова же благодаря моделированию как способу посредственного исследования всех объектов и их параметров.

С привнесением в игру учебной деятельности, игра не утрачивает ни своей значимости, ни мотивирующей способности. Оставаясь формой условной деятельности дошкольников она предстаёт перед нами как идеальны феномен человеческой культуры, как насущная, объективная потребность процесса познания мира. “Очевидно, что основная сфера деятельности людей – реальная, а не условная. Но если взять общество в целом, если рассматривать его целостную культуру, то в ней, видимо, всегда были, есть и будут игровые феномены... Наряду с реальными формами жизнедеятельности человека всегда существуют игровые, условные. Без этого он не смог бы существовать как активный субъект общественного производства”.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Применяя игровые технологии в обучении дошкольников основам восприятия и говорения на иностранном языке, я сделала следующие заключения:

- У дошкольников формируются познания о зарубежном языке.
- Сформирование умений осознавать простые слова и предложения.
- Развитие и улучшение активной речи.

Успешное формирование умений дошкольников подражать слышимым звуко сочетаниям и словам. На первом шаге обучения языку игровые способы и приёмы вызывают у детишек завышенный интерес, положительные эмоции, помогают концентрировать внимание на учебном процессе, которая

становится личной целью дошкольника. Решение учебной задачи в игровой форме ведётся с наименьшими расходами нервной системы, просит от дошкольника меньше волевых сил. Игра в процессе общения и взаимодействия на английском языке постоянно ярко окрашена, что содействует крепкому и долговечному усвоению языкового, а прежде всего лексического материала.

Литература:

1. “О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности по популяризации изучения иностранных языков в Республике Узбекистан”. ПП-№5117 от 19.05.2021 г.
2. Электронный ресурс: <https://puzzle-english.com>
3. Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в общеобразовательном учреждении: пособие для учителей и студентов педагогических вузов – 3-е издание/Г.В. Рогова, И.Н. Верещагина – М.: Просвещение, 2000 – 232 с.
4. Штульман Э.А. Основы эксперимента в методике обучения иностранным языкам – Воронеж: Изд-во ВГУ, – 1991, стр. 39.
5. “Илк кадам” Государственная учебная программа. – Т., 2018.
6. Яцковская Г.В. // Иностранные языки в школе. – 1985 г., №5.

Muharrir: Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2023. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga
ilmiy maqola, reklama materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Тел.: 93 718 40 07

**Manzilimiz: Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**